

Відстані від Степаня до Дубровиці (56 км) і від Дубровиці до Давид-Городка (72 км) дозволяють розрахувати приблизні розміри округи, яка підпорядковувалась цим містам. Її радіус 30–35 км, а отже приблизна площа волостей у поліських районах над Горинню становила 2700–3700 км². Ці показники близькі до середніх величин, розрахованих П. П. Толочком для давньоруських територій лісової зони.

Скороход В. М. (Чернігів)

ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ШЕСТОВИЦЬКОГО ГОРОДИЩА кінця IX – початку XI ст.

Забудова городища Коровель у кінці IX – на початку XI ст. представлена, в основному, житловими комплексами і невеликою кількістю господарських ям, що біля них розмішувалися.

Із чотирнадцяти досліджених жител (1946, 1948, 1992, 1998–2008 рр.), п'ять відносяться до волинцевського часу VIII – початку IX ст., два до – XII–XIII ст. і сім – до кінця IX–XI ст. Вони виявлені в різних частинах майданчика городища та різняться за своїми конструктивними особливостями і станом збереженості. Археологічно, в умовах “сухого” культурного шару, що присутній на більшості пам'яток європейського лісостепу, зберігаються лише нижні, заглиблені частини споруд, тому житлові споруди IX–XI ст. на Шестовицькому археологічному комплексі в більшості представлені котлованами підклітів квадратної та прямокутної форми, заглиблені більш ніж на 1 м в материк, в яких знаходиться опалювальний пристрій у вигляді глинобитної пічки. Найбільш складними для інтерпретації є наземні споруди, до яких відносяться жигла кінця IX – початку X ст., що не мають заглибленої частини. Їх основними ознаками являються залишки опалювальних пристроїв у вигляді глинобитних пічок, в деяких випадках з передпічними ямами. Слідами наземної частини таких жител можуть слугувати розміщені поряд стовпові ями та ровики.

Житла кінця IX – початку XI ст. можна розділити на три хронологічні періоди забудови, що співвідносяться з етапами зведення та реконструкції укріплень. Це споруди кінця IX – початку X ст. – жит-

ла I – III; першої половини – середини X ст. – житла IV – VI; другої половини X ст. – житло VII. Критеріями для датування житлових комплексів городища Коровель стали закриті комплекси споруд, що були прорізані більш пізніми об'єктами, та керамічний матеріал.

До першого хронологічного періоду (кінець IX – початок X ст.) належать житла, в яких виявлений синхронний керамічний матеріал, що репрезентований уламками гончарних горщиків доманжетної форми з плавно вигнутою середньо-профільованою шийкою, слабо вираженим плечем. Горщики таких форм орнаментовані повільною хвилею по шийці та у верхній частині плічка, інколи нігтьовим орнаментом по шийці та лінійним орнаментом від плеча до низу. Але окремо присутні і фрагменти кераміки із відігнутих на зовні доманжетним вінцем і короткою шийкою.

Конструкція жител цього будівельного періоду представлена двома видами. Це житла із заглибленим у материк підквітм підквадратної форми з ямами у підлозі від конструкції стін та ледь заглибленими ямами округлої та видовженої форм із залишками печей. На думку О. В. Григор'єва, споруди із заглибленою частиною, що займає половину або меншу частину площі житла, по зовнішньому вигляду дуже схожі на звичайні господарські ями. Вони можуть бути виділені з усієї кількості комплексів як залишки жител при наявності у них слідів просілої підлоги чи присутності опалювального пристрою.

Житла другого будівельного періоду (першої половини – середини X ст.) мають заглиблені в материк котловани розмірами від 5 x 6 м до 7,5 x 6,5 м по верху і від 4,5 x 5 м до 5,5 x 5,8 м по дну. Всі вони мають однакову орієнтацію – стінами по сторонам світу з відхиленням на 20–45° на Схід. Така орієнтація вздовж внутрішнього рову малого городища (друга лінія укріплень), зумовлена його трасою, що проходила зі сходу на захід, та уздовж дороги через проїзд з напільної сторони на майданчик городища.

Розміри жител другого будівельного періоду на Шестовицькому городищі значно перевищують розміри традиційних давньоруських жител на поселеннях та городищах лісової та лісостепової зон цього часу.

Стосовно системи розміщення у житлах печей, то у двох випадках (житла V–VI) вони стоять у північно-західних кутах споруд і у житлі IV – у східному куті. Всі печі повернуті щелепами до півдня.

Входи до жител V – VI знаходяться у північно-східній стінці, так що пічки в них розміщені зправа від нього. У житлі IV вхід знаходиться у південній стінці навпроти печі.

На Шестовицькому городищі досліджені залишки двоповерхового житла (житло VI) першої половини X ст., що вказує на досконалі традиції житлобудування мешканців, притаманні міським центрам цього періоду.

До третього будівельного періоду (другої половини X ст.) відноситься житло VII. Через знищення культурного шару та частини материка там де знаходилася будівля, воно зафіксоване лише завдяки залишкам глинобитної печі. З неї походить керамічний матеріал типовий для другої половини X ст. Горщики з печі із середньовідхиленою шийкою, сильно опуклим округлим плечем, шийка закінчується манжетоподібним потовщенням з округлими та вертикально зрізаними вінцями.

Складна культурно-хронологічна схема розвитку Шестовицького городища зумовлена непростими умовами його існування. Городище переживає періодичні пожежі та руйнації, які маркують кожен з будівельних періодів. Невелика площа майданчика (менше 1 га) не передбачала спорудження тут значної кількості жител у перші два періоди існування (кінець IX – початок X ст., та початок – середина X ст.). Незалежно від того, у першій половині X ст. городище переживає свій розквіт. Зводяться укріплення з ровами, валом та частоколом. На цьому етапі на східній половині городища існують відомі нам три житла із заглибленими котлованами значних розмірів, одне з яких мало 2 поверхи.

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (Чернігів)

КОЛЕКЦІЯ КЕРАМІКИ З РОЗКОПОК Б. О. РИБАКОВА 1957–1960 рр. в ЛЮБЕЧІ

Дитинець древнього Любеча (зараз – смт. Любеч Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.) практично повністю розкопаний у 1957–1960 рр. експедицією під керівництвом Б. О. Рибаківа. Основним на-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.– Київ–Олевськ, 2011.– 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дигинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

